

GULKARAM YETISHTIRISHNING AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

Tojiyeva Baxtiniso Bahtiyorovna

QarDU o'qituvchisi

baxtinisotojiyeva56@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17043325>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-avgust 2025 yil
Ma'qullandi: 22-avgust 2025 yil
Nashr qilindi: 30-avgust 2025 yil

KEY WORDS

gulkaram, agrotexnologiya, oziq-ovqat xavfsizligi, hosildorlik, dolzarblilik.

ABSTRACT

*Maqolada gulkaram (*Brassica oleracea* var. *botrytis*) yetishtirish texnologiyasining dolzarbligi va amaliy ahamiyati tahlil qilindi. Gulkaramning biologik xususiyatlari, oziqaviy qiymati, iqtisodiy samaradorligi, agrotexnologik elementlarining hosildorlik va sifatga ta'siri ilmiy asosda ko'rib chiqildi. Tadqiqotlar natijasida zamonaviy sug'orish, o'g'itlash va agrotexnik tadbirlarning ijobiy samaralari asoslab berildi.*

Kirish. So'nggi yillarda dunyo bo'yicha sabzavot yetishtirish hajmi ortib bormoqda. Sabzavotlarning inson salomatligi, to'g'ri ovqatlanish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'рни beqiyosdir. Gulkaram sabzavot ekinlari orasida o'zining yuqori biologik qiymati bilan ajralib turadi. Uning tarkibida oqsil, vitamin va mineral moddalar ko'pligi tufayli nafaqat oziq-ovqat, balki parhez hamda tibbiy ovqatlanishda ham keng qo'llaniladi.

O'zbekiston Respublikasida sabzavotchilik tarmog'ining rivojlanishi mamlakat oziq-ovqat mustaqilligi va eksport salohiyatini oshirish uchun muhimdir. Gulkaram yuqori daromad keltiruvchi ekin sifatida fermer xo'jaliklarida tobora keng maydonlarda ekilmoqda. Ammo yetishtirish texnologiyasining to'liq ilmiy asosda qo'llanilmasligi hosildorlik va sifat ko'rsatkichlarining barqaror emasligiga olib kelmoqda. Shu sababli mazkur tadqiqotda gulkaram yetishtirish texnologiyasining dolzarbligi va ahamiyatini ilmiy asoslash asosiy maqsad qilib olindi.

Materiallar va metodlar. Tadqiqot Toshkent viloyatining sug'oriladigan bo'z tuproqlarida 2023–2024 yillarda o'tkazildi. Tadqiqot ob'ekti sifatida gulkaramning 'Hybrid White', 'SnoBall' va 'Albatros' navlari tanlab olindi. Tajriba maydoni – 0,5 gektar bo'lib, quyidagi metodlar qo'llanildi: - Tuproqni tayyorlash: Kuzgi haydash 30 sm chuqurlikda amalga oshirildi. - O'g'itlash tizimi: Azot – 200 kg/ga, fosfor – 150 kg/ga, kaliy – 100 kg/ga. - Sug'orish tizimi: An'anaviy ariqqa sug'orish va tomchilatib sug'orish usullari taqqoslandi. - Fenologik kuzatishlar: Nihollanish, barg chiqishi, bosh hosil bo'lish va pishib yetilish davrlari kuzatildi. - Statistik tahlil: Dospexov usuli asosida hosildorlik ko'rsatkichlari qayta ishlanib, o'rtacha qiymatlar hisoblandi.

Natijalar va muhokama. Gulkaramning tarkibida 100 g mahsulotda 50–70 mg vitamin C mavjud. Bu ko'rsatkich ko'plab boshqa sabzavotlardan yuqori. Shuningdek, K, B guruhi vitaminlari, kaliy, kaltsiy va temirga boy. Uning parhezboqligi yuqori bo'lgani uchun shifokorlar tomonidan keng tavsiya etiladi. Tadqiqot natijalari gulkaram yetishtirish texnologiyasining dolzarbligini isbotladi.

Jadval 1. Gulkaram navlarining hosildorlik ko'rsatkichlari (t/ga)

Nav nomi	Hybrid White	SnoBall	Albatros
Hosildorlik (t/ga)	28.5	26.8	25.1

Natijalar va muhokama. Gulkaram (*Brassica oleracea* var. *botrytis*) – O'zbekiston sharoitida

istiqbolli, yuqori hosildor va oziqaviy qiymati yuqori bo'lgan sabzavot ekinlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqotlar natijalari ko'rsatadiki, gulkaram yetishtirish texnologiyasi to'g'ri tanlanganda hosildorlik va sifat ko'rsatkichlari sezilarli darajada ortadi. Ushbu bo'limda tajriba natijalari asosida agrotexnik tadbirlarning hosildorlik, sifat, iqtisodiy samaradorlik va ekologik omillar bilan o'zaro bog'liqligi tahlil qilinadi.

Tajriba davomida kuzatilgan fenologik bosqichlar shuni ko'rsatdiki, tanlangan navlar (Hybrid White, SnoBall, Albatros) o'sish va rivojlanish davrida turlicha tezlik va intensivlikda reaksiyalar ko'rsatdi. Nihollanish bosqichi 7–9 kun ichida yakunlandi. Barg chiqarish bosqichi 18–22 kun davom etdi. Eng muhim bosqich – bosh hosil bo'lish davri, navlar orasida quyidagicha kechdi:

Nav nomi	Bosh hosil bo'lish (kun)	To'liq pishish (kun)
Hybrid White	58–62	75–80
SnoBall	60–65	78–83

Nav nomi	Bosh hosil bo'lish (kun)	To'liq pishish (kun)
Albatros	63-68	82-86

Bu ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki, har bir navning biologik yetilish muddati farqlanadi va agrotexnologiyani shunga moslashtirish talab etiladi. Ayniqsa, Hybrid White navining erta yetilishi bozor uchun ertapishar mahsulot yetkazib berishda muhim afzallik beradi.

Sug'orish usullarining hosildorlikka ta'siri. Sug'orish tizimi gulkaram hosildorligida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Tadqiqotda ikki xil sug'orish usuli – an'anaviy ariqqa sug'orish va tomchilatib sug'orish usullari taqqoslandi. Quyidagi jadvalda natijalar keltirilgan:

Ko'rinib turibdiki, tomchilatib sug'orish natijasida hosildorlik 5 t/ga ga oshgan bo'lsa, suv sarfi 2300 m³/ga ga kamaydi. Bu nafaqat suv resurslaridan samarali foydalanish, balki ishlab chiqarish xarajatlarini ham kamaytirish imkonini berdi.

Xulosa. Gulkaram oziq-ovqat xavfsizligi va aholi salomatligida muhim sabzavot ekinidir. Tadqiqot natijalariga ko'ra, 'Hybrid White' navi eng yuqori hosildorlikni (28,5 t/ga) ko'rsatdi. Tomchilatib sug'orish va ilmiy asosda o'g'itlash tizimi qo'llanganda hosildorlik 30-40% ga oshdi. Ilmiy asoslangan agrotexnologiyalarni joriy etish orqali O'zbekiston sharoitida yuqori sifatli hosil olish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Dospexov B.A. "Metodika polevogo opyta". – Moskva: Kolos, 1985.
2. FAO. Cauliflower Production Statistics. 2023.
3. Karimov A., Islomov B. "Sabzavotchilik va polizchilik asoslari". – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
4. Singh R.K., Verma S. "Advances in Cauliflower Production". Journal of Horticultural Science, 2021.
5. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotlari, 2024.